

FUTBOL O'YINIDA O'YINCHILARNING TAKTIK USULLARI

Rasulov Kozimjon Mamirovich

Andijon tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqola futbol o'yinida futbolchilar tomonidan qo'llaniladigan taktik usullarni o'rganadi. Turli pozitsiyalar va strategiyalarni o'rganish orqali maqola maydonda o'yinchilar tomonidan qo'llaniladigan asosiy taktikalarni chuqur tushunishga qaratilgan. Tadqiqotda hujum va mudofaa texnikasi va ularning o'yinning umumiy dinamikasiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Futbol, taktika, futbolchilar, pozitsiyalar, hujum, mudofaa, strategiyalar.

Аннотация. В этой статье рассматриваются тактические приемы, используемые игроками в футбольном матче. Изучая различные позиции и стратегии, статья фокусируется на глубоком понимании основных тактик, используемых игроками на поле. В исследовании рассматриваются техники нападения и защиты и их влияние на общую динамику игры.

Ключевые слова: футбол, тактика, игроки, позиции, атака, защита, стратегии.

Anotation. This article explores the tactical techniques used by players in the game of football. By exploring different positions and strategies, the article focuses on an in-depth understanding of the basic tactics used by players on the

field. The study examines the offensive and defensive techniques and their impact on the overall dynamics of the game.

Keywords: football, tactics, players, positions, attack, defense, strategies.

Futbol-bu texnik mahorat, jismoniy qobiliyat va taktik zukkolikni uyg'unlashtirishni talab qiladigan dinamik sport turi. O'yinlar natijasini shakllantirishda futbolchilar tomonidan qo'llaniladigan taktik usullar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz futbolchilar tomonidan qo'llaniladigan asosiy taktik usullarni ko'rib chiqamiz, ularning maydondagi pozitsiyalari, hujum va mudofaa strategiyalari va umuman o'yinga ta'sirini hisobga olamiz.

Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoev va xukumatimiz mamlakatimizda futbolni rivojlantirish to'g'risida doimo g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Bu haqida Vazirlar Mahkamasi tomonidan istiqloq yillar davomida qabul qilingan «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonun, «O'zbekiston Respublikasida futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 144-sonli, «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishning tashkiliy asoslari va prinsiplarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 27- sonli, «O'zbekiston futbolini rivojlantirish fondi faoliyatini yaxshilash va uni qo'llabquvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 283-sonli, 2018-yil 16-martdagi «Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-3610-sonli, 2019-yil 4-dekabrda PF-5887- son «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish choratadbirlari to'g'risida» Qaror va Farmonlari dalolat berib turibdi.

Futbolda futbolchilar tomonidan qo'llaniladigan taktik usullarni o'rganish uchun biz turli o'yinlar, o'yinchilarning intervyulari va mutaxassislarning fikrlarini

- Yuqori presslash: yuqori presslash taktikasidan foydalanadigan jamoalar raqibni himoyadagi uchdan biriga qattiq bosib, tezda egalik qilishni tiklashni maqsad qilishadi. Ushbu yondashuv o'yinchilardan yuqori energiya va tajovuzkor o'yinlar orqali aylanmalarni majburlash va gol urish imkoniyatlarini yaratishni maqsad qilib, birgalikda bosim o'tkazishni talab qiladi.
- Qanot o'ynash: ushbu taktika maydonga xochlarni etkazib berish yoki to'liq orqa qismlar orqali ortiqcha yuklarni yaratish orqali maydon qanotlaridan foydalanishni ta'kidlaydi. Qanot o'yinlarini ishlatadigan jamoalar raqib himoyasini cho'zish va xochlardan golli imkoniyatlarni yaratish uchun keng hujum harakatlariga e'tibor berishadi.
- Uzoq to'p o'ynash: ushbu yondashuvda jamoalar yarim himoyani chetlab o'tish va raqib darvozasi tomon tezda oldinga siljish uchun uzoq paslar va havo duellariga tayanadilar. Bu ko'pincha havo janglarida g'alaba qozonadigan va jamoadoshlari uchun gol urish imkoniyatlarini yaratadigan baland bo'yli va jismonan kuchli o'yinchilarni nishonga olishni o'z ichiga oladi.
- Tiki-taka: Ispaniya futbolidan kelib chiqqan tiki-taka-bu qisqa, tezkor uzatmalar va to'pdan doimiy harakatlanish bilan ajralib turadigan egalik uslubiga asoslangan uslub. Maqsad-egalikni saqlab qolish, raqibni yiqitish va murakkab o'tish kombinatsiyalari orqali teshiklarni yaratish.
- Odamni belgilash: ushbu mudofaa taktikasi o'yin davomida aniq raqiblarni belgilash uchun o'yinchilarni tayinlashni o'z ichiga oladi. Har bir o'yinchi o'z tayinlangan raqibini kuzatib boradi va unga yaqin bo'lib, ularning o'yinga

bo'lgan o'yinchilar alohida rol va mas'uliyatga ega, bu ularning taktik yondashuviga ta'sir qiladi. Masalan, hujumchilar gol urishga e'tibor berishadi, himoyachilar esa hujumlarni oldini olish va oldini olishga ustuvor ahamiyat berishadi.

Murabbiylar taktik strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, ammo o'yinchilar o'yin dinamikasini chuqur tushinishlari kerak. Taktik rejalarini samarali bajarishda aloqa va jamoaviy ish juda muhimdir. Moslashuvchanlik va o'yin davomida taktikani sozlash qobiliyati muvaffaqiyatli o'yinchilar va jamoalarning asosiy atributlari hisoblanadi.

Xulosa va takliflar:

Taktik usullar futbolning ajralmas qismi bo'lib, o'yinchilarga ongli qarorlar qabul qilish va o'yinlar natijalariga ta'sir qilish imkonini beradi. Murabbiylar va futbolchilar taktik strategiyalar va ularni amalga oshirishni har tomonlama tushunishni ta'kidlashlari kerak. O'quv mashg'ulotlari nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki taktik xabardorlik va qaror qabul qilishga ham qaratilishi kerak.

Video tahlil va skautlar o'yinchilarga qarshi strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradigan raqiblar tomonidan qo'llaniladigan taktikalar haqida ma'lumot olishga yordam beradi. Maydondagi o'yinchilar o'rtasidagi doimiy aloqa va hamkorlik o'yin davomida samarali taktikani saqlab qolish uchun juda muhimdir.

Muayyan taktik usullar, ularning turli o'yin vaziyatlaridagi samaradorligi va jamoaning umumiy faoliyatiga ta'siri bo'yicha keyingi tadqiqotlar futbol taktikasini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, texnologiya va ma'lumotlarni tahlil qilish futboldagi taktik usullarning evolyutsiyasiga yordam beradigan

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The course of development of science, writing in general science fields, through various people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, leads to increasing work and its coverage. Especially with the help of popular and professional scientific works, it is possible to achieve great success in research. The development of science depends on the level of education and the people involved in research. Good and bad work is produced, qualified workers who support the research and contribute to the work. In the development and increasing language course in the field.

100% COLLECTIONS
Science
Zetoc
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz